

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

гармонии во всех искусствах, отражающих каждое по-своему красоту и гармонию мироздания.

Список литературы:

1. Зайков, А. В.; Рассохин, Ф. В. К вопросу об «учреждении» Гимнопедий в Спарте // Херсонесский сборник. 2019. С. 59-70.
2. Ренанский Д. О природе вещей // Империя драмы. 2009. С. 8.
3. Шапошникова Л.В. На берегах иных миров // Тернистый путь красоты. - М.: МЦР, 2001.
4. Явгильдина З.М. Использование фольклора в музыкальном образовании: учебное пособие / Казань: КГПИ, 2004. С. 120 <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=802993>

UO'K: 37.013.73

MUSIQA DARSLARIDA NOTALASHTIRISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/14956028>

Ashurov Ma'rufjon Abdumutalibovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Musiqa ta'limi sohasida notalashtirish dasturlaridan foydalanish musiqiy savodxonlikni oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va darslarni interaktiv qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning musiqaga qiziqishini oshirish va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish musiqiy savodxonlikni oshirish hamda darslarni interaktiv va samarali qiziqarli qilishga yordam beradi. Bu dasturlar o'quvchilarning musiqiy savodxonligini oshirish bilan birga, ularni ijodiy va texnologik jihatdan rivojlantiradi. Shuning uchun ta'lim tizimida ushbu yondashuvni keng joriy etish zarur. Mazkur maqolada musiqa darslarida notalashtirish dasturlarining afzalliklari, ta'lim jarayoniga ta'siri va ularni samarali qo'llash usullari xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun bu dasturlardan foydalanishni samarali tashkil etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.*

Kalit so'zlar: *notalashtirish dasturlari, zamonaviy texnologiyalar, musiqiy savodxonlik, qobiliyatlarni rivojlantirish, imkoniyat, ta'lim jarayoni, ijodiy qobiliyat, interaktiv, amaliyotga tadbiiq etish, nazariy bilimlar, kreativ fikrlash.*

Аннотация. *Сегодня использование современных технологий в образовательном процессе имеет большое значение для повышения интереса учащихся к обучению и развития их творческих способностей. Использование нотных программ в сфере музыкального образования дает широкие возможности для повышения музыкальной грамотности, развития творческого мышления, интерактивности уроков. Использование современных технологий в образовательном процессе создает новые возможности для повышения интереса студентов к музыке и развития их творческих способностей. Использование программного обеспечения для нотации на уроках музыки может помочь улучшить музыкальную грамотность и сделать уроки интерактивными и увлекательными. Эти программы не только повышают музыкальную грамотность учащихся, но и развивают их творчески и технологически. Поэтому необходимо широко внедрять данный подход в систему образования. В статье рассматриваются преимущества нотных программ на уроках музыки, их влияние на учебный процесс и способы их эффективного использования. Также даются рекомендации для преподавателей и студентов по эффективной организации использования данных программ.*

Ключевые слова: *нотные программы, современные технологии, музыкальная грамотность, преимущества развития способностей, возможности, учебный процесс, творческие способности, интерактив, практическое применение, теоретические знания, творческое мышление.*

Abstract. *Today, the use of modern technologies in the educational process is of great importance in increasing students' interest in learning and developing their creative abilities. The use of notation programs in the field of music education creates broad opportunities for increasing musical literacy,*

developing creative thinking, and making lessons interactive. The use of modern technologies in the educational process creates new opportunities for increasing students' interest in music and developing their creative abilities. The use of notation programs in music lessons helps to increase musical literacy and make lessons interactive and effective. These programs, along with increasing students' musical literacy, develop them creatively and technologically. Therefore, it is necessary to widely introduce this approach in the education system. The article examines the advantages of notation programs in music lessons, their impact on the educational process, and methods for their effective use. It also provides recommendations for teachers and students on the effective organization of the use of these programs.

Key words: *notation programs, modern technologies, musical literacy, skills development advantages, opportunity, educational process, creative skills, interactive, practical application, theoretical knowledge, creative thinking.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktablarda musiqa ta'limini rivojlantirishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlarni imzolagan. 2024-yil 7-noyabr kuni davlatimiz rahbari maktablarda musiqa, jismoniy tarbiya va harbiy vatanparvarlik fanlari sifatini oshirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Ushbu taqdimotda musiqa o'qituvchilarining malakasini oshirish, ularning bilim darajasi va kasbiy mahoratini baholash, malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish, o'quv qo'llanmalari va o'qituvchilarga toifa berishning yangi tartibini ishlab chiqish kabi chora-tadbirlar belgilandi. Shuningdek, "Turon maktab teatri"ning ijobiy tajribasi asosida maktablarda "Iqtidor" havaskorlar badiiy jamoalari tashkil etilishi, oliy ta'lim muassasalarining musiqa va san'at yo'nalishi bitiruvchilariga maktablarda ishlashga ruxsat berilishi, hududlardagi musiqa va san'at maktablarini umumta'lim maktablariga tayanch maktab sifatida birlashtirish va iqtidorli o'quvchilarni kashf etish maqsadida muntazam ko'rik-tanlovlar o'tkazish zarurligi qayd etildi.

Bundan tashqari, 2024-yil 30-sentabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev musiqa o'qituvchilari tarkibini tanqidiy ko'rib chiqish, ularning kasbiy mahorati va ko'nikmasini oshirish choralarni ko'rish topshirig'ini berdi. Madaniyat va san'at tizimidagi oliygohlarda umumta'lim maktablari uchun musiqa o'qituvchilarini tayyorlash, ularning malakasini oshirish ishlariga mas'uliyat yuklandi. Ushbu qaror va farmonlar maktablarda musiqa ta'limi sifatini oshirish, o'qituvchilarning malakasini yuksaltirish va o'quvchilarning madaniy-ma'rifiy rivojlanishiga ko'maklashishga qaratilgan.

Notalashtirish dasturlari musiqa darslarida o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda, kreativ fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi [1].

Quyida ushbu dasturlardan foydalanishning afzalliklari, imkoniyatlari va usullari haqida ma'lumot keltirib o'tamiz.

1. Notalashtirish dasturlari haqida umumiy tushuncha. Notalashtirish dasturlari musiqani vizual shaklda yozib olish, o'zgartirish va qayta ijro etishga mo'ljallangan [2]. Ushbu dasturlar notalar bilan ishlashni o'rganish, musiqiy kompozitsiyalarni yaratish va tahlil qilish va ansambllar yoki orkestr uchun asarlar tayyorlash imkonini beradi [3].

Eng mashhur notalashtirish dasturlari:

Sibelius; Finale; MuseScore; Notion; Flat.io (onlayn xizmat).

2. Notalashtirish dasturlaridan foydalanishning afzalliklari.

- Vizual o'rganish o'quvchilar musiqiy tushunchalarni ko'rgazmali tarzda o'rganishadi. Notalarni yozish va ularning natijasini darhol eshitish imkoniyati mavjud.

- Amaliyot bilan birgalikda nazariya o'quvchilar turli tonalliklar, ritmlar, akkordlar va asarlar tuzilishini mustaqil o'rganib, o'z ijodiy ishlarini yaratishi mumkin [4].

- Tahrirlash va ijro dasturlar yozilgan notalarni tahrirlash va turli asboblarda qanday yangrashini eshitish imkonini beradi [5].

- Ijodiy rivojlanish o'quvchilar o'z kompozitsiyalarini yozib, ijodiy qobiliyatlarini oshiradi.

3. Notalashtirish dasturlaridan foydalanish usullari.

Dars davomida foydalanish:

- Asosiy tushunchalarni o'rgatish: Dastur orqali notalar, pauzalar, klavishlar, dinamik belgilar va boshqa belgilarni tushuntirish.

- Qayta ijro imkoniyati: O'quvchilar yozgan notalarni dasturda ijro ettirib, ularning xatolarini tekshirish.

- Ansambl asarlarini tahlil qilish: O'quvchilar birgalikda ansambl yoki orkestr uchun qisqa asarlar yaratib, ularni dastur yordamida tinglashlari mumkin.

Uyga topshiriq:

- Musiqiy topshiriqlar: O'quvchilarga musiqiy kompozitsiyalar yoki qisqa mashqlarni yozib, dastur orqali topshirish vazifasi beriladi.

- Notalarni qayta ishlash: O'quvchilar mashhur asarlarni tahlil qilib, ularni o'z variantida yozishni o'rganishadi.

4. Mashhur dasturlar va ularning imkoniyatlari.

➤ MuseScore (bepul):

- ✓ Foydalanish oson va intuitsiyaga asoslangan interfeysga ega;
- ✓ Har xil musiqiy asboblarni uchun notalarni yozish mumkin;
- ✓ MIDI formatida eksport qilish imkoniyati mavjud.

➤ Sibelius (to'lovli):

- ✓ Professional darajadagi notalashtirish dasturi;
- ✓ Avtomatik tahrir va maketlash funksiyalari mavjud;
- ✓ Orkestr kompozitsiyalari uchun qulay.

➤ Finale (to'lovli):

- ✓ Murakkab loyihalar uchun moslashuvchan dastur;
- ✓ Notalar bilan ishlashda katta imkoniyatlar beradi.

➤ Flat.io (onlayn):

- ✓ Veb-brauzerda ishlaydi va jamoaviy tahrir qilish imkonini beradi;
- ✓ Yengil va oson interfeys.

5. O'quvchilar bilan ishlashda foydalanish uchun maslahatlar.

Oddiy vazifalardan boshlash: Yangi boshlovchilar uchun qisqa va sodda topshiriqlar tayyorlang.

Jamoaviy ish: O'quvchilarni guruh bo'lib ishlashga undang, bu ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Dastur funksiyalarini bosqichma-bosqich o'rgatish: Har bir yangi vazifa orqali dastur imkoniyatlarini o'rgatib boring.

Tayyor shablonlardan foydalanish: O'quvchilar vaqtni tejash uchun dasturda mavjud shablonlardan foydalanishlari mumkin.

6. Amaliy misol.

Masalan, MuseScore yordamida quyidagicha dars o'tish mumkin:

- Dasturga o'quvchilarni ro'yxatdan o'tkazing.
- 4/4 o'lchovida sodda kuy yozib ko'rsating.
- O'quvchilarga shu kuy asosida o'z kompozitsiyalarini yozish topshirig'ini bering.
 - Har bir o'quvchining ishini dasturda ijro etib, ularning xatolarini muhokama qiling.

7. Natija va kutish mumkin bo'lgan yutuqlar

- O'quvchilarning musiqiy savodxonligi va ijodiy salohiyati sezilarli darajada oshadi.
- Ular musiqiy texnologiyalardan foydalanishga qiziqishadi va mustaqil ish olib borishadi.
- Jamoaviy ish va kreativ fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Notalashtirish dasturlaridan foydalanish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlari nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq etish, balki musiqa fanini zamonaviy texnologiyalar yordamida qiziqarli va samarali tarzda o'qitishga imkon beradi.[6] Quyida mavzuni yanada batafsil yoritamiz.

8. Dasturlar bilan ishlashga tayyorgarlik.

O'qituvchi uchun:

- Dastur imkoniyatlari va interfeysi bilan oldindan tanishib chiqing.
- Dars rejalariga notalashtirish dasturlaridan foydalanishni kiritish uchun sodda va tushunarli mashqlar tayyorlang.

➤ O'quvchilar darajasiga mos ravishda dasturlarni tanlang (masalan, boshlang'ich uchun MuseScore yoki Flat.io, ilg'or daraja uchun Finale yoki Sibelius).

O'quvchilar uchun:

- Boshlang'ich bosqichda dasturdan foydalanish bo'yicha qisqacha yo'riqnoma o'tkazing.
- Dastur orqali musiqani yaratishda sodda qoidalar va bosqichlarni tushuntiring.
- O'quvchilarning texnik imkoniyatlarini inobatga oling (masalan, barcha o'quvchilarning kompyuter yoki internetga kirish imkoniyati borligini ta'minlash).

9. Zamonaviy o'qitish metodikalari bilan integratsiya. Notalashtirish dasturlaridan foydalanish zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi:

➤ Loyiha asosida o'qitish: O'quvchilar o'z musiqiy loyihalarini yaratadi, bu ularni mustaqil o'rganishga undaydi. Masalan:

- ✓ Turli milliy kuylarni notalashtirish va ularni zamonaviy talqin qilish.
- ✓ Guruh bo'lib kichik ansambl uchun musiqa yozish.

➤ Ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish: O'quvchilar o'z kompozitsiyalarini dasturda yozib, ularni turli xil asboblarda ijro etib tinglay olishadi. [7] Bu ijodiy fikrlash va musiqiy tuyg'ularni rivojlantiradi.

➤ Gamifikatsiya (o'yinlashtirish): Dars jarayonini qiziqarli qilish uchun o'yin usullarini qo'llang. Masalan:

- ✓ Kim eng chiroyli va murakkab kuy yozadi?
- ✓ Jamoaviy notalar yozish tanlovlari.

10. Onlayn darslarda foydalanish. Agar dars onlayn shaklda o'tilsa, notalashtirish dasturlari undan ham ko'proq foyda keltiradi:

➤ Flat.io va MuseScore kabi onlayn platformalar: O'quvchilar o'z ishlanmalarini onlayn tarzda bajarib, ulashishlari mumkin.

➤ Ekran almashish: O'qituvchi dasturda kuyni yaratish jarayonini ko'rsatib beradi.

➤ Bulut xizmatlari: O'quvchilar o'z kompozitsiyalarini Google Drive yoki boshqa bulut platformalariga yuklab, baholash uchun o'qituvchiga jo'natadi.

11. Dasturlarning turli funksiyalari va qiziqarli xususiyatlari. Quyida musiqiy faoliyatni yanada qiziqarli va samarali qilish uchun notalashtirish dasturlarining ayrim foydali funksiyalari keltirilgan:

➤ MIDI klaviatura ulash: Dasturlarning ko'pchiligi MIDI klaviatura bilan ishlaydi, bu orqali o'quvchilar qo'lda yozmasdan notalarni o'ynab, avtomatik yozib olishlari mumkin.

➤ Avtomatik tahlil: Ba'zi dasturlar (masalan, Sibelius) yozilgan notalarni avtomatik tahlil qilib, ritmik yoki melodik xatolarni ko'rsatadi.

➤ Virtual asboblari: O'quvchilar biror kuyni turli musiqiy asboblarda qanday yangrashini tekshirishi mumkin (masalan, fortepiano, skripka yoki fleyta).

➤ Ekspresiya belgilarini qo'llash: Dinamika (p, f, mf) va temp (adagio, allegro) kabi belgilardan foydalanish orqali musiqani yanada boyitish.

➤ Audio eksport: Yaratilgan musiqalarni MP3 yoki WAV formatida saqlab, ulardan ijro yoki tahlil uchun foydalanish mumkin.

12. Amaliy mashqlar va tavsiyalar.

Oddiy *mashqlar*:

➤ Yagona ovozdagi kuy yozish: Oddiy kuylarni (masalan, xalq qo'shiqlari yoki tanish melodiylar) yozib, ular ustida ishlash.

➤ Ikki ovozli mashqlar: Ikki ovozli kuylar yaratish (masalan, duet yoki akkompagniment bilan mashqlar).

➤ Orkestrlash: Turli musiqiy asboblari uchun qisqa asarlar yaratish va ijro etish.

Kreativ *mashqlar*:

➤ Berilgan bir necha notadan foydalangan holda original kuy yaratish.

➤ Ma'lum bir mavzuda musiqiy asar yaratish (masalan, "tabiat ovozlari" yoki "bayram" mavzusi).

➤ Turli janrlarda (vals, mars, lirik qo'shiq) kuylar yaratib ko'rish.

13. Kelajakda notalashtirish dasturlarini rivojlantirish imkoniyatlari

Musiqi ta'limida notalashtirish dasturlari texnologiyalar bilan uyg'unlashib borayotgani sababli, quyidagi tendensiyalarni kuzatish mumkin:

➤ Sun'iy intellekt yordamida avtomatik tahlil: Dasturlar avtomatik tarzda xatolarni topish, musiqaning janri va uslubini tanlash imkonini beradi.

➤ AR va VR texnologiyalari integratsiyasi: Kelajakda o'quvchilar virtual muhitda musiqi yozib, o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

➤ Jamoaviy ishlashning rivojlanishi: Bulut texnologiyalari va onlayn platformalar yordamida turli hududdagi o'quvchilar birgalikda ishlashi mumkin.

Notalashtirish dasturlari yordamida musiqi darslarida amalga oshiriladigan amaliy loyihalar bo'yicha ma'lumot. Musiqi ta'limida amaliy loyihalar o'quvchilarni ijodiy fikrlashga undaydi, ular o'rgangan bilimlarini real hayotda qo'llash imkoniyatini beradi. [8] Quyida turli bosqichlarda amalga oshirish mumkin bo'lgan amaliy loyihalar va ularning batafsil tavsifi keltirilgan.

1. Boshlang'ich daraja uchun loyihalar. Loyiha: "Tanish kuylarni qayta yaratish"

• **Maqsad:** O'quvchilar oddiy va tanish melodiylarni (xalq qo'shiqlari yoki mashhur qo'shiqlar) notalashtirishni o'rganadi.

• Jarayon:

1. MuseScore yoki Flat.io dasturida bir necha nota yozish texnikasini tushuntiring.

2. Oddiy kuy (masalan, dunyoda mashhur bo'lgan "Happy Birthday") namunasi bo'yicha o'quvchilar o'zlari tanlagan kuylarni yozadilar.

3. Loyihani yakunlashda yozilgan kuyni dasturda ijro ettiring va muhokama qiling.

• **Natija:** O'quvchilar notalarni yozish va asosiy ritmik xatolarni aniqlashni o'rganadi.

Loyiha: "Qisqa qo'shiq yaratish"

• **Maqsad:** Yangi boshlovchilar uchun o'z qo'shiqlarini yaratish va ularni dasturda yozishni o'rgatish.

• Jarayon:

1. Qo‘shiq uchun oddiy o‘lchov (4/4) va temp (*masalan: andante*) tanlang.
2. O‘quvchilarga berilgan boshlang‘ich melodiyadan foydalanib, davom ettirishni topshiring.
3. Loyihani tugatgach, barcha ishtirokchilar kuyni tinglab, o‘zaro fikr almashadi.

- Natija: O‘quvchilar ijodkorlikni rivojlantiradi va musiqiy tuzilmalar bilan ishlashni o‘rganadi.

2. O‘rta daraja uchun loyihalar. Loyiha: “Mini ansambl yaratish”

- Maqsad: Turli asboblar uchun qisqa ansambl yaratib, ularni ijro etish.

- Jarayon:

1. MuseScore yoki Sibelius dasturida har bir o‘quvchi uchun alohida partiya tayyorlashni tushuntiring.

2. Ansambl asboblarini tanlang (*masalan: fortepiano, gitara va fleyta*).

3. O‘quvchilar har bir asbob uchun oddiy partiya yozib, ularni birlashtiradi.

4. Loyihani yakunlashda yozilgan musiqani dasturda ijro eting va yakuniy ovozni tahlil qiling.

- Natija: O‘quvchilar ansambl uchun musiqani yaratish va birlashtirish tajribasini oladi.

Loyiha: “Janr bo‘yicha kompozitsiya yaratish”

- Maqsad: Turli musiqiy janrlarda asarlar yaratish orqali o‘quvchilarning bilim va didini rivojlantirish.

- Jarayon:

1. O‘quvchilarga janrlar bo‘yicha misollar (*vals, marsh, lirik qo‘shiq*) keltiring.

2. Har bir o‘quvchi tanlagan janrga mos kompozitsiya yaratadi.

3. Loyihani yakunlashda kuyni ijro etib, boshqa ishtirokchilar baholaydi.

- Natija: O‘quvchilar turli janrlardagi musiqiy xususiyatlarni tushunadi va amalda qo‘llaydi.

3. Ilg‘or daraja uchun loyihalar. Loyiha: “Film yoki video uchun saundtrek yaratish”

- Maqsad: Audio-vizual loyiha uchun musiqiy asar yaratish orqali o‘quvchilarning texnologiyaviy va musiqiy ko‘nikmalarini rivojlantirish.

- Jarayon:

1. Kichik bir video yoki animatsiya tanlab, o‘quvchilarga taqdim eting.

2. O‘quvchilar video dinamikasiga mos musiqiy fon yaratadi.

3. MuseScore yoki Sibelius yordamida kuyni yozib, uni video bilan sinxronlashtiring.

- Natija: O‘quvchilar musiqani vizual kontent bilan uyg‘unlashtirish tajribasini o‘rganadi.

Loyiha: “Orkestr uchun qisqa asar yaratish”

- Maqsad: Turli musiqiy asboblar uchun partiyalar yozib, ularni birlashtirish.

- Jarayon:

1. O‘quvchilarga orkestr tuzilishi va asboblarning ro‘li haqida ma‘lumot bering.

2. Har bir o‘quvchi turli guruhdagi asboblar uchun qisqa partiyalar yozadi (*masalan, simli, zarbli yoki puflama asboblar*).

3. Yozilgan partiyalarni birlashtirib, umumiy asarni dasturda ijro eting.

- Natija: O‘quvchilar orkestratsiya asoslarini o‘rganib, katta jamoaviy loyiha ustida ishlashni o‘rganadi.

4. Jamoaviy loyihalar. Loyiha: “Interaktiv musiqiy loyiha”

- Maqsad: Guruh bo‘lib, birgalikda musiqiy kompozitsiya yaratish.

- Jarayon:

1. Guruh a‘zolarini bir nechta kichik jamoalarga bo‘ling.

2. Har bir guruh bir musiqiy qismni yozadi (*masalan, intro, asosiy tema, yakun*).

3. Loyihaning oxirida barcha qismlar birlashtiriladi va dasturda ijro etiladi.

- Natija: Jamoaviy ish ko‘nikmasi rivojlanadi, ijodiy jarayon yanada qiziqarli kechadi.

5. Eksperimental loyihalar. Loyiha: “Tabiatdan ilhom”

- Maqsad: Tabiat tovushlarini musiqiy asar shaklida ifodalash.

- Jarayon:

1. O'quvchilar tabiatdagi tovushlarni (masalan, yomg'ir, shamol, qushlar ovozi) eshitib, ularga mos musiqiy ohang yaratadi.

2. Notalashtirish dasturi yordamida tovushlarni yozib, ularni ijro eting.

- Natija: O'quvchilar musiqiy ifoda orqali kreativlikni rivojlantiradi.

Har bir loyiha oxirida o'quvchilar o'z ishlanmalarini sinfdoshlariga namoyish etsin va birgalikda baholansin. Loyiha jarayonida texnik yordam ko'rsatish uchun o'qituvchi doim tayyor bo'lishi kerak. O'quvchilarning qiziqishlariga mos yangi loyihalar yaratishga harakat qiling.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Selevko G.K. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: Darslik. – M.: Xalq ta'limi, 2005. 79-b.
2. Xo'jaeva M. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston davlat konservatoriyasi tahrir-nashriyot bo'limi, 2008. 48-b.
3. Zamyatina T.A. "Zamonaviy musiqa darsi", O'quv qo'llanma. Globus nashriyoti - 2010. 37-b.
4. Зеленина Е.О. Синестезия как проблема музыкальной педагогики: развитие слухозрительных интермодальных ассоциаций. 13.00.02 – Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в области теории и методики воспитания и обучения (музыка). 2010 г.
5. Левина И.Р. Формирование профессионально-педагогической компетентности будущего учителя музыки. 13.00.01 – Теория педагогики. История педагогического учения; 13.00.08 – Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности теория и методика дошкольного образования и воспитания. 2004 г.
6. Ли Сын Рок. Музыкально-эстетическое воспитание корейских школьников. 13.00.02 – Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в области теории и методики воспитания и обучения (музыка). 2005 г.
7. Тараканов Н.С. Формирование информационной компетентности учащихся 5-7 классов с использованием электронных образовательных ресурсов на уроках музыки. 13.00.01 – Педагогическая теория. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности «История педагогических наук» (Педагогические науки). 2015 г.
8. Тютюнникова Т.Э. 17.00.02 – Диссертация на тему «Концепция творческого образования Карла Орфа: история, теория, методология» - кандидат искусствоведения. 1999 г.

УДК: 164

РОЛЬ ИСКУССТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ: МОСТ КУЛЬТУР И ВЕКОВ

<https://zenodo.org/records/14956030>

Ходжаев Комилхон Юнусович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена исследованию значительной роли искусства в процессе объединения и сближения тюркских народов на протяжении веков. Автор анализирует, как различные виды искусства – от древних петроглифов до современного цифрового творчества – служили и продолжают служить мостом между культурами, способствуя сохранению культурной идентичности и укреплению межэтнических связей.

Ключевые слова: тюркские народы, искусство, культура, идентичность, объединение, история, современность.

Annotatsiya. Taklif etilayotgan maqola asrlar davomida turkiy xalqlarning birlashishi va yaqinlashishi jarayonida san'atning muhim rolini o'rganishga bag'ishlangan. Muallif turli xil san'at turlari – qadimgi petrogliflardan tortib zamonaviy raqamli ijodgacha – madaniy o'ziga xoslikni saqlab qolish va

